

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA SAMARALI BOSHQARUVNI TASHKIL ETISH

Asronqulova Zuxroxon Solijonovna

Farg'ona viloyati Bag'dod tumani 47-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14273420>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ilmiy-nazariy asoslar va boshqaruvning zamonaviy yondashuvlarini o'rganish ta'lim jarayonini samarali boshqarish mexanizmlarini yaxshiroq tushunish va maktabgacha ta'lim sifatini oshirishga yordam beradigan moslashtirilgan boshqaruv strategiyalari masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, boshqaruv strategiyasi, rahbar, psixologiya, ta'lim muhiti.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida boshqaruvning o'ziga xos xususiyatlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish o'ziga xos va ko'p qirrali jarayon bo'lib, u rahbarlardan nafaqat pedagogika va psixologiya sohasida chuqur bilimga ega bo'lishni, balki boshqaruv, tashkil etish va muloqot ko'nikmalarini ham talab qiladi. Bu sohada menejmentning o'ziga xos xususiyati shundaki, u an'anaviy ta'limdan tashqariga chiqadigan va maktabgacha yoshdagi bolaning shaxsini har tomonlama rivojlantirishni o'z ichiga olgan maqsadlarga erishishga qaratilgan.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning yosh xususiyatlari maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlaridan bolalarning o'qishga psixologik tayyorgarligi, ularning qiziqishlari va ehtiyojlarini hisobga oladigan alohida yondashuvni talab qiladi. Menejment bolaning o'rganish, o'yin va ijodga bo'lgan tabiiy istagini uyg'otadigan ta'lim muhitini yaratishga yordam berishi kerak.

Maktabgacha ta'limning maqsadlari ancha kengroq bo'lib, nafaqat bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlash, balki shaxsiy, ijtimoiy, hissiy va jismoniy rivojlanish asoslarini shakllantirishni ham o'z ichiga oladi. Bu esa o'quv jarayonini tarbiyaviy ish bilan uzviy bog'lashni taqozo etadi, bu esa rahbardan yuqori kasbiy mahoratga ega bo'lishni va bola rivojlanishining xususiyatlarini tushunishni talab qiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida samarali boshqaruv har bir bolaning individual va yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydigan shart-sharoitlarni yaratishni nazarda tutadi. Bunga moslashtirilgan ta'lim dasturlarini ishlab chiqish, rivojlanayotgan predmet-makon muhitini tashkil etish va innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish kiradi.

Boshqaruvning asosiy jihati ota-onalar va jamiyat bilan hamkorlikdir. Rahbar ota-onalar bilan ochiq va sheriklik munosabatlarini shakllantirishga intilishi kerak, chunki oila bolaning rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bundan tashqari, jamoat va ixtiyoriy tashkilotlar bilan hamkorlik bolalarni rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytirish va maktabgacha ta'lim tashkilotlarining mahalliy hamjamiyat bilan aloqasini mustahkamlashga yordam beradi.

Maktabgacha ta'lim sharoitida boshqaruvga metodologik yondashuvlar keng ko'lamli strategiya va metodlarni qamrab oladi, ularning maqsadi boshqaruv faoliyatini optimallashtirish va ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishdir. Maktabgacha ta'limni rivojlantirishning zamonaviy sharoitida ushbu yondashuvlardan foydalanish ayniqsa dolzarb bo'lib, batafsil ko'rib chiqishni talab qiladi.

Strategik rejalashtirish - bu maktabgacha ta'lim tashkilotining uzoq muddatli maqsadlarini aniqlash, ularga erishish uchun rejalar va strategiyalarni ishlab chiqish jarayoni.

Ushbu yondashuv rahbarga ta'lim muhitidagi kelajakdagi o'zgarishlarni oldindan bilish va ularga munosib javob berish, tashkilotning barqaror rivojlanishini qurish imkonini beradi. Strategik rejalashtirishning muhim elementi tashkilotning missiyasi va qarashlarini shakllantirish bo'lib, u butun professor-o'qituvchilarning maqsad va vazifalari birligiga yordam beradi.

Maktabgacha ta'limda loyihalarni boshqarish ta'lim jarayoni sifatini oshirishga yordam beradigan aniq innovatsion loyihalar va dasturlarni amalga oshirishga qaratilgan. Ushbu yondashuv vazifalarning aniq tuzilishini, resurslarni taqsimlashni va loyihani amalga oshirish ustidan nazoratni o'z ichiga oladi. Loyihani boshqarish metodlaridan foydalanish sizning maqsadlaringizga ma'lum vaqt oralig'ida va maksimal samaradorlik bilan erishish imkonini beradi.

Boshqaruv qarorlari samaradorligini sifat va miqdoriy tahlil qilish maktabgacha ta'lim tashkilotlarida boshqaruvning ajralmas qismi hisoblanadi. Ushbu yondashuv boshqaruv faoliyatining sifat jihatlarini (masalan, ota-onalar va xodimlarning qoniqishi) va miqdoriy ko'rsatkichlarni (masalan, bolalarni o'rganish natijalari, resurslardan foydalanish samaradorligini) baholashni o'z ichiga oladi. Tahlil takomillashtirish sohalarini aniqlash va boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. F.R. Valiyeva Ensuring continuity in the training of future professionals in the education system// European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences/ Volume 7 Number 6, 2019. ISSN 2056-5852
2. F.R. Valiyeva, Sh.Kurbonov Continuity in the education system// Wschodnioeuropejskie // East european science journal
1. 12(52)2019 45-52. 2020
2. Валиева Ф.Р. Современные стратегии управления в дошкольном образовании: от теории к реализации// МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ//Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў Министрлиги, ӨЗПІИИ Қарақалпақстан филиалы/ 1/1-сан 2024
3. N.A.Volgina Экономика труда: рыночные и социальные аспекты: учебно-методический комплекс для подготовки магистров. /Под общ. ред. N.A.Volgina.- М.: Изд-во RAGS, 2010.